

do ensino médio de uma escola pública do estado do maranhão. Revista Eletrônica do Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Saúde e do Ambiente - REMPEC - Ensino, Saúde e Ambiente, v.4 n1 p.62-75, Abril 2011. Disponível em: <<http://www.ensinosaudeambiente.uff.br/index.php/ensinosaudeambiente/article/view/101/100>> Acesso em 10 de dezembro de 2013.

RONQUI, Ludimilla. SOUZA, Marco Rodrigo de. FREITAS, Fernando Jorge Coreia de. *A importância das atividades práticas a área da biologia.* Disponível em: <<http://www.facimed.edu.br/site/revista/pdfs/8ffe7dd07b3dd05b4628519d0e554f12.pdf>>. Acesso em 10 de dezembro de 2013.

* Sugestões de filmes retirada do site “*Youtube*” (<https://www.youtube.com/>), como o vídeo: “*60 Anos da Descoberta Estrutura DNA*”, disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=C5x073iElaA>> e “*DNA - A Construção Social da Descoberta*”, disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=zaSziTkaM18>>, acesso em: 20 de novembro de 2013.

PROJETO DE INCLUSÃO DA EDUCAÇÃO EM ZOOLOGIA NA ESCOLA

 DOI: 10.5281/zenodo.6123225

Jader Luís da Silveira

Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-MG, MBA Executivo em Saúde pela Universidade Candido Mendes - UCAM, Especialização em Análises Clínicas e Microbiologia pela Universidade Candido Mendes - UCAM, Especialização em Uso Educacional da Internet pela Universidade Federal de Lavras - UFLA, Especialização em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, Especialização em Docência com Ênfase na Educação Básica pelo Instituto Federal Minas Gerais - IFMG e Especialização em Docência com Ênfase na Educação Inclusiva, pelo Instituto Federal Minas Gerais - IFMG.

Joice Aparecida Rodrigues Cunha

Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas(2015).

Marden Daniel Muniz

Especialização em Enfermagem Obstétrica pela Universidade de Franca-UNIFRAN (2011). Especialização em Atenção Básica em Saúde da Família, área de concentração Saúde da Família pela UFMG (2012).

RESUMO

A disciplina de Zoologia é uma disciplina indispensável para o aprendizado. É dotada de teorias e um vocabulário complexo. Para um melhor aproveitamento e absorção é necessário lançar mão de várias formas diferenciadas e lúdicas para envolver e aumentar o interesse dos alunos aliando teoria e prática. A teoria é indispensável contudo, se for complementada por aulas práticas a qualidade do ensino aumenta e sua fixação de conteúdo também. A aula prática faz com que o aluno participe diretamente de cada processo, contribuindo para a construção da disciplina, além de estreitar laços entre aluno e professor permitindo um ensino que sai do convencional

buscando novas alternativas. Assim, desenvolvendo com os alunos, a capacidade de trabalhar em grupos, com isso obtendo um maior aproveitamento para ambos.

Palavras-chave: Inclusão. Educação. Zoologia. Escola.

ABSTRACT

The discipline of Zoology is a prerequisite for learning discipline. It is equipped with theories and complex vocabulary. For a better utilization and absorption is necessary to use several different and entertaining ways to engage and increase the interest of students combining theory and practice. The theory is essential however, if complemented by practical lessons the quality of teaching and increase their attachment content too. The practical lesson makes the student to participate directly in each process, contributing to the construction of the discipline, as well as closer ties between student and teacher allowing a teaching that comes out of the conventional seeking new alternatives. Thus, developing students with the ability to work in groups, thereby obtaining a better use for both.

Keywords: Inclusion. Education. Zoology. School.

INTRODUÇÃO

A prática de ensino expositiva é a mais frequente e antiga no ensino de ciências nas escolas. Não se promove uma cultura de criação de situações didáticas que problematizem as situações cotidianas do estudante que exijam formas diferenciadas de ensino. Pauta-se um perfil pedagógico diretivo e não tendendo a se aproximar ao relacional (construtivista).

O conteúdo de Zoologia tem como foco as estruturas morfofisiológicas, a doenças relacionada a zoonose e contextualização eco evolutivo tímida. Isto em razão da prática de ensino tradicional utilizar o conteúdo de linguagem complexa como possível ferramenta para dominar as turmas pelas avaliações.

A construção do conhecimento se torna mais efetiva com atividades práticas, uma vez que os alunos visualizam a informação que esta contida nos livros, tornando a discussão da atividade muito mais produtiva, e com uma participação crítica muito maior.

O ensino de Ciências e Biologia, muitas vezes é realizado, apenas pelas informações dos livros didáticos, por meio de aulas essencialmente teóricas e memorialísticas. As aulas práticas surgem como uma forma de mudar esse contexto, pois além de auxiliar no entendimento de conceitos científicos, possibilitam aos alunos, a compreensão prática dos processos que acontecem no ambiente a sua volta, bem como da importância da conservação e valorização de todas as formas de vida que habitam nesse ambiente. As práticas em Zoologia constituem uma importante ferramenta para o estudo da morfologia e biodiversidade dos animais, além de auxiliar o professor em sua metodologia de ensino, contribuindo para melhorar o processo de ensino-aprendizagem, aproximando-o da realidade dos alunos.

JUSTIFICATIVA

Este trabalho se justifica, através de uma alternativa na abertura intelectual de aprendizado entre alunos e professores através de atividades de campo práticas, aliadas ao ensino teórico em sala de aula.

As condições físicas das escolas distanciam o professor de elaborar práticas de ensino inovadoras, tornando-o usuário de formas propostas do livro didático ou aulas expositivas de perfil diretivo.

É de grande importância o conhecimento em Zoologia na escola, visto que os conteúdos zoológicos contribuem para o conhecimento dos alunos do Ensino Básico e sua finalidade é evitar concepções errôneas sobre os animais.

ROTEIRO DE AULA

A aula envolve parte teórica e prática, com explicação dos tópicos do tema a ser tratado: Zoologia dos Invertebrados – Insetos.

Esta aula é dividida em 6 partes:

- A teoria aplicada em sala de aula;
- A produção de material de campo;
- A atividade de campo para coleta dos insetos;
- A prática para observação análise e catálogo de espécies;
- A fixação para exposição e armazenagem de painéis;
- Filme, exibido para complementar e fixar o conteúdo do assunto abordado.

A aula teórica expositiva conta com a explicação das ordens dos insetos.

OBJETIVOS DA AULA

- Observar e descrever as características dos animais;
- Conhecer diferentes formas de obter informações (observação direta, experimentos, publicações, imagens e consulta oral);

- Identificar e selecionar as informações de forma organizada, conforme o tipo de análise pretendida (textos, desenhos, tabelas, gráficos, esquemas, etc.);
- Comparar, relacionar e deduzir informações;
- Sintetizar resultados;
- Expressar dúvidas, ideias, conclusões e formular questionamentos;
- Apontar novos caminhos, novos problemas;
- Entender a Biologia como ciência, ou seja, como um fazer humano, portanto relativa, temporária e sujeita a conjunção social;
- Perceber a natureza em sua complexidade e dinâmica;
- Desenvolver capacidade de atividades em grupo;
- Desenvolver a prática do debate científico e o raciocínio lógico-dedutivo e teórico;
- Montagem de uma coleção de insetos.

METODOLOGIA

AULA TEÓRICA 1

Os Invertebrados

Os Invertebrados são todos os animais que não possuem a coluna vertebral ou coluna dorsal, em oposição aos vertebrados, que possuem alguma forma de esqueleto interno, ósseo ou cartilaginoso. Afora a ausência de coluna vertebral, os invertebrados têm muito pouco em comum. São geralmente animais de corpo mole, sem esqueleto interno rígido para ligação dos músculos, mas em muitos casos com esqueleto externo rígido, que serve também de proteção ao corpo, como os moluscos, crustáceos e insetos.

Compreendendo uma diversidade muito grande de animais, os invertebrados são fundamentais para a cadeia alimentar de diversos outros organismos, além de serem colaboradores também na produção de alimentos consumidos pelo homem.

Nesta aula trataremos dos insetos.

Independente de sua classificação, todos eles dividem-se em três partes: cabeça, tórax e abdome. Eles possuem também seis pernas anexas ao tórax e, nesta região, pode haver também duas asas ou até mesmo quatro delas.

Muitos deles têm dois olhos, formado por vários outros, ou olhos simples, ou seja, tem a formação de vários olhos em um só. Sua respiração se dá através de pequenos orifícios em sua pele. Muitas espécies deste tipo de vida apresentam antenas que lhes proporcionam um olfato extremamente apurado, o que lhes permite chegar de forma mais precisa às suas presas.

Com relação ao seu desenvolvimento, a maioria dos insetos passa por diversos estágios antes de chegar ao seu amadurecimento. As borboletas, por exemplo, passam por quatro fases: ovos, larvas, crisálidas e, por último, tornam-se adultas da forma como as conhecemos, com suas asas grandes e coloridas.

Há ainda, aqueles insetos que vivem em comunidade, as formigas e as abelhas fazem parte desta categoria. Estas espécies são extremamente organizadas e divididas hierarquicamente. No caso das abelhas, há a abelha rainha e as operárias.

Outros tipos conhecidos de insetos são os insetos-folhas, estes fazem parte da família das baratas e são encontrados nas regiões tropicais de nosso planeta. Este tipo de inseto costuma ficar imóvel durante o dia, saindo somente à noite para procurar alimentos. Entre eles, somente os machos é que têm a capacidade de voar.

Muitos insetos tem se tornado uma praga para a população das grandes cidades. É o caso dos cupins e das formigas que avançam dentro das residências deixando um rastro de destruição. O homem invadiu o habitat dos insetos e agora eles estão fazendo o mesmo conosco.

Coleoptera - Essa ordem de invertebrados possui descrita cerca de 330.000 espécies, tendo como principal característica asas anteriores (élitro) cuja a função de voo é inativa, são robustos e muito esclerotizados; podem ser encontrados em habitats diversos, uma vez que se alimentam de materiais vegetais e animais, sendo que algumas espécies são fitófagos (se alimentam de tecidos de animais e vegetais vivos e mortos), outros são parasitas, outros necrófagos e algumas espécies são predadoras. Ex: besouros e joaninhas.

Orthoptera - os animais pertencentes a essa ordem possuem aparelho bucal mastigador, sendo a maioria herbívora. São hemimetábolos. Possuem pernas posteriores alongadas adaptadas para o salto, e asas anteriores coriáceas ou

ausentes. As asas posteriores são membranosas ou ausentes. Nessa ordem, o macho canta para atrair a fêmea. Ex.: grilos, gafanhotos.

Hemiptera - os animais pertencentes a essa ordem possuem aparelho bucal picador-sugador, são hemimetábolos. Essa ordem possui as seguintes subordens: Homoptera: pulgões, cigarrinhas; Heteroptera: percevejos; Auchenorrhyncha: cigarras.

Hymenoptera - os animais pertencentes a essa ordem possuem aparelho bucal mastigador. Podem ser herbívoros e carnívoros. São animais holometábolos e alguns apresentam um ferrão na extremidade do abdome. Possuem asas membranosas, sendo que as anteriores, que são maiores, estão unidas às posteriores por pequenos ganchos. Ex.: vespas, abelhas, formigas.

Diptera - os animais pertencentes a essa ordem possuem aparelho bucal sugador e têm uma alimentação que varia de acordo com a espécie. São animais holometábolos, com um par de asas membranosas e outro par de asas transformado em balancins para equilíbrio do animal. Ex.: moscas, mosquitos, pernilongos.

Lepidoptera - os animais pertencentes a essa ordem possuem aparelho bucal lambedor-sugador, são holometábolos, com quatro asas membranosas com escamas. As larvas desses animais são conhecidas como taturanas. Ex.: borboletas, mariposas.

Neuroptera - são conhecidas cerca de 5.000 espécies, possuem quatro asas membranosas hialinas, aparelho bucal (mastigador), as pernas ambulatórias, os olhos são compostos e bem desenvolvidos. As larvas são conhecidas como bicho-lixeiro, uma vez que se misturam aos restos de cadáveres; são holometabólicos. Ex.: crisopídeos e formiga-leão.

Odonata - os animais pertencentes a essa ordem possuem aparelho bucal mastigador (predadores). Possuem dois pares de asas membranosas, longas e estreitas. São animais hemimetábolos com ninfas (fase jovem) aquáticas. O corpo dos adultos é esguio e apresenta cor verde ou azul. Ex.: libélulas.

Dermaptera - os animais pertencentes a essa ordem possuem aparelho bucal mastigador e consomem matéria animal ou vegetal, são também predadores. São animais hemimetábolos, com asas anteriores coriáceas e asas posteriores membranosas. Ex.: tesourinhas.

Isoptera - os animais pertencentes a essa ordem possuem aparelho bucal mastigador e alimentam-se de madeira. Nesses animais as asas estão presentes apenas na época da cópula em reis e rainhas, sendo os soldados e operários ápteros. Hemimetábolos. Ex.: cupins.

Logo após a aula teórica, em sala de aula, os alunos serão orientados a montagem dos materiais necessários.

AULA TEÓRICA 2 - MONTAGEM DOS MATERIAIS

Materiais Utilizados:

- Pinças e pincéis
- Sugador entomológico
- Puçá ou rede entomológica
- Vidros contendo álcool 70%
- Álcool 70%
- Frasco mortífero
- Envelopes de papel
- Caixas de papelão e vidros vazios
- Frasco caça-mosca
- Bandejas coloridas
- Etiquetas
- Alfinete entomológico
- Termômetro comum

- Como construir os materiais, substitutivos aos originais:

Se houver dificuldades em encontrar o álcool 70%, é só utilizar 75 ml de álcool doméstico que é 92,8% misturado a 25ml de água, essa quantidade rende 100ml de álcool 70%.

Para fazer um frasco de veneno para matar os insetos é preciso de um frasco de maionese de 500g, mais ou menos dois a três centímetro de gesso comum, esse gesso leva em média dois a três dias para secar, depois do gesso seco é adicionado sobre ele um pouco de acetato de etila (removedor de unha, exceto a acetona). O inseto capturado deve ficar dentro desse frasco com veneno até que morra.

Rede - Uma rede simples pode ser montada, arranjando um cabide de arame ou também pode ser usado um aro de um coador de café, um cabo de vassoura, um pedaço de filó ou qualquer tecido que se assemelha com uma rede ou tela e uma tira de pano. O cabide funcionará como armação para a rede (com o auxílio de um alicate entorte o cabide dando-lhe a forma de um aro), sendo este fixado ao cabo de vassoura com auxílio de fita isolante ou arame.

O sugador entomológico é constituído por um frasco de ou plástico vidro muito bem vedado com uma tampa de borracha, nessa tampa há um tubo de 8 cm de metal complementado por um pedaço de tubo flexível no lado direito e um tubo de 13 cm de vidro no lado esquerdo.

O sugador entomológico pode ser construído pelos próprios alunos; em uma garrafa pet transparente ou um frasco de vidro ou plástico transparente o aluno deve colocar uma rolha ou uma borracha para vedar bem o frasco, em seguida fazer dois furos na tampa (rolha ou borracha) e logo depois fixar uma caneta sem carga (de preferência, transparente) em um dos lados da tampa do frasco e do outro lado da tampa fixar um pedaço de mangueira fina; esse mecanismo funciona da mesma forma que o sugador entomológico é manuseado, sendo assim: o aluno puxa o ar com a boca por meio da mangueira e o inseto (lembrando que para ser capturado por esse mecanismo o inseto tem que possuir pequeno porte) é sugado pela caneta sem carga imediatamente para dentro do frasco.

Montar o sugador (Cuidado: use frasco limpo). Aspirar aos insetos que estão nas flores. Evite deixar vários insetos acumulados no sugador. Eles podem brigar ficando assim danificados. Substituir a rolha do sugador pela rolha com algodão e éter, montando um frasco mortífero.

Deixar o inseto no frasco até sua imobilização.

Alguns insetos podem ser capturados somente com um frasco transparente e tampa, é só ficar atento ao inseto que deseja ser capturado depois, aproximar o frasco aberto e posicionar a tampa, assim que o inseto estiver bem próximo da abertura do vidro é só fechar a tampa.

Os alfinetes entomológicos não podem ser substituídos por alfinetes de costura normais, uma vez que estes enferrujam e podem danificar os insetos da coleção.

A caixa de insetário pode ser fabricada pelos próprios alunos; utilizando uma caixa de madeira cobrindo seu fundo com uma folha de isopor (para que seja possível a fixação dos insetos) e vedada com uma tampa de vidro.

As etiquetas podem ser feitas também manualmente, é só escrever todas as descrições do inseto numa tira de papel, depois passar uma fita adesiva sobre essa tira e colar ao lado, em baixo ou em cima do inseto que possui as tais características.

Assim que os insetos são capturados é muito interessante e recomendado matá-los o mais breve possível. Os insetos possuem estruturas diferenciadas uns dos outros, assim para matá-los sem acarretar nenhum dano em sua conformação é utilizado métodos, por exemplo:

Os insetos de corpo mole, pequenos e muito delicados são mortos com álcool 70%.

- Microcoryphia (Archaeognatha) (traças saltadeiras)
- Thysanura (traças dos livros)
- Mecoptera (panorpatos)

- Ephemeroptera (efêmeras)
- Phasmatodea (bichos-pau, exemplares menores)
- Isoptera (cupins)
- Orthoptera (apenas os espécimes bem pequenos de grilos ou gafanhotos)
- Plecoptera (perlários ou perlópteros)
- Dermaptera (tesourinhas)
- Embioptera (oligoneuros ou néticos)
- Psocoptera (piolhos dos livros)
- Zoraptera (zorápteros)
- Thysanoptera (tripes)
- Strepsiptera (estrep sípteros ou ripípteros)
- Trichoptera (friganidos)
- Hymenoptera (apenas as formigas pequenas)
- Hemiptera, subordem Homoptera (apenas pulgões, cochonilhas e moscas brancas)
- Phthyraptera (piolhos hematófagos e piolhos detritívoros)
- Siphonaptera (pulgas)

Os insetos que de grande porte devem ser mortos com o frasco de veneno.

- Diptera (moscas, mutucas etc.)
- Odonata (libélulas)
- Neuroptera (formigas-leão, crisopas)
- Megaloptera (formigas-leão, sialóideos)
- Coleoptera (besouros)
- Hemiptera (percevejos, cigarras, cigarrinhas etc.)
- Hymenoptera (abelhas, vespas, mamangavas, formigas grandes etc.)
- Lepidoptera (borboletas e mariposas)
- Orthoptera (gafanhotos, esperanças, grilos, taquarinhas e paquinhas)
- Phasmatodea (bichos-pau, exemplares maiores)
- Mantodea (louva-a-deuses, benditos, põe-mesas)
- Blattodea (baratas)

ATIVIDADE DE CAMPO

Após a teoria, os alunos seriam encaminhados à uma atividade de campo em local próximo à escola, tal como praças, ambientes arborizados, etc. Geralmente, próximo às escolas existem praças, parques, locais com jardins, terrenos baldio, plantações, etc. No caso de a escola não possuir este espaço em suas proximidades, na própria escola existe um local à céu aberto, jardim ou pátio. Neste caso, este ambiente é adequado para a realização da atividade de campo.

É interessante a visita em locais de vegetação rasteira, arbustiva ou arbórea; sobre a superfície da vegetação ou no seu interior; em flores, frutos e folhas; sobre ou sob o solo; em grãos armazenados. Deve-se evitar a coleta de insetos em ambientes preservados, priorizando cultivos agrícolas ou florestais, residências e cidades. Como os insetos são abundantes, a probabilidade de que coletas, mesmo extensas, tenham algum impacto no tamanho das populações é irrelevante.

As atividades de campo desafiam o aluno na construção do seu conhecimento científico, que começam a identificar os insetos e seus hábitos naturais, locais onde existem em mais evidência, além de poder observar bem de perto toda a morfologia, fragilidade e agilidade de um inseto.

As aulas de campo exigem um planejamento e organização prévia bem como seleção de material e preparo dos alunos.

Coletar, montar e preservar insetos é uma excelente maneira de aprender sobre eles.

O habitat dos insetos é o mais variado possível, em diversos locais, e não é preciso ir muito longe para achá-los.

Se possível utilize uma máquina fotográfica para registrar o habitat de cada um, ao final das coletas o aluno terá um arquivo de fotos bem interessante e poderá produzir seu próprio mini-atlas.

Muitos insetos podem ser encontrados sobre plantas. Alguns insetos vivem em situações ocultas, como sob pedras, pedaços de madeira ou cascas de árvores. Frutas caídas do pé e em decomposição contêm verdadeiras comunidades de insetos. Procurar no solo, entre folhas caídas, nas copas das árvores e em pequenos corpos e cursos d'água. Lembre-se que para a sua coleção didática os insetos não precisam ser grandes ou vistosos; basta que estejam montados corretamente.

É desejável que os insetos capturados sejam mortos o mais rápido possível, diminuindo o sofrimento do animal e evitando que se debatam na rede ou armadilha, e acabem por danificar apêndices como antenas, pernas, asas e outras partes do corpo. Existem muitas técnicas que podem ser empregadas para se matar os insetos capturados.

ORIENTAÇÕES AO ALUNO

Para a realização dessa aula prática é indispensável os alunos seguirem alguns requisitos como medidas de segurança durante a aula prática.

Vestimentas:

- Usar calças compridas, roupas leves de algodão e sapato fechado (tênis, bota).

- Acessórios para proteção:
- Protetor solar, repelente, bonés ou chapéus.
- Antialérgico (principalmente para aqueles que são alérgicos a picadas de insetos)

Materiais:

- Uma prancheta com folhas ou caderno (para anotações), lápis e borracha (lembre-se que se escrever a caneta e sua caderneta molhar, poderá perder os dados), máquina fotográfica (optativo).
- Pinças e frascos de vidro/acrílico, bem como todo material para a coleta dos insetos de interesse.

Alimentação:

- Lanches leves, para não fazer peso na mochila (como barras de cereal, se a viagem for mais longa deve-se organizar melhor toda a alimentação a ser levada)
- e uma garrafa de água potável ou qualquer outra fonte de hidratação.

Orientações: está determinante proibido os alunos se afastarem do grupo e do professor orientador da aula prática, em hipótese alguma deve-se deixar lixo no local, proibido levar ou consumir bebidas alcóolicas, qualquer comportamento inadequado acarretará em 0 (zero) na nota do aluno e esse será convidado a não participar da aula prática.

- Como coletar?

A coleta dos animais deve ser feita com auxílio de uma rede, (para insetos grandes e ativos), e de um aspirador, (insetos pequenos).

Utilizando o sugador entomológico:

O aluno direciona e posiciona o tubo de vidro no inseto que deseja-se capturar e com a boca no tubo flexível chupa o ar sugando o inseto pelo tubo de vidro; dessa forma o inseto é capturado e não sofre nenhum dano, se pegássemos com as próprias mãos poderíamos deslocar uma asa, ou uma antena ou então uma pata e esse inseto

seria inviável para a caixa (insetário). Observação o sugador é propriamente utilizado para capturar insetos de pequeno porte.

Utilizando a rede entomológica:

O aluno utiliza a rede entomológica direcionando-a de encontro com o inseto, lembrando que esse processo é feito para capturar insetos de grande porte ou voadores, assim o inseto não sofre nenhum dano e podem-se observar suas características calmamente sem que o inseto escape.

Passar a rede "varrendo" a área cima das flores. Dobrar a rede sobre si mesma mantendo o inseto no fundo. Apanhar o inseto da rede com o frasco mortífero, tomando cuidado para não danificar ou quebrar o animal.

Em todas as coletas o aluno deverá observar e anotar as características dos insetos coletados, assim como a data, o local onde o animal foi coletado, o nome da pessoa que o coletou, nome da ordem, nome da espécie e nome vulgar do inseto.

MONTAGEM DA CAIXA (INSETÁRIO)

Os insetos serão guardados, a fim de formar uma pequena coleção, em caixas com tampa. O fundo pode ser recoberto com isopor, cortiça ou material plástico que permitem a fixação dos alfinetes; é importante que o fundo da caixa seja branco para melhor visualização dos insetos e em cima de cada inseto deve haver uma etiqueta de registro constando o local que esse inseto foi coletado (cidade, estado e país); data

da coleta (dia, mês em algarismo romano e ano); e o nome do coletor, sendo exposto da seguinte maneira (primeiro nome abreviado, sobrenome por extenso).

Os insetos podem ser dispostos segundo a ordem a que pertencem ou agrupados de acordo com a planta onde foram coletados. Flocos de naftalina devem ser colocados em pequenas caixas furadas, em um dos cantos da gaveta, para impedir o crescimento de fungos ou de pequenos insetos, que se alimentam dos animais espetados.

Os insetos possuem particularidades como: conformação do corpo, alguns são dotados de corpo mole e outros são esclerotizados, por isso cada inseto possui um lugar específico para ser o alfinete ser introduzido em seu corpo sem causar danos, para que ele se mantenha o mais conservado possível. Exemplos:

Os besouros, grilos, gafanhotos precisam ser espetados na região do tórax, mais à direita da linha central.

As mariposas e borboletas devem ser espetadas na região entre as asas (lembrando que essas não se sabe com precisão sobre como conserva-las, no entanto é importante que sejam os últimos insetos a serem capturados e fixados na caixa.

Percevejos e barbeiros devem ser espetados na região mais à direita do escutelo (essa região se parece com um triângulo e localiza-se entre as asas).

Vespas, moscas, abelhas, etc.; devem ser espetadas com o alfinete na região do tórax entre a base das asas.

Obs.: os alfinetes utilizados para a montagem da caixa (insetário) deve ser o alfinete entomológico, uma vez que os alfinetes comuns ficam enferrujados muito facilmente e conseqüentemente podem causar danos aos insetos capturados.

Uma vez pronta a caixa, esta deverá ser mantida em armários escuros, arejados e secos. Deste modo você terá uma coleção que poderá ser mantida por muito tempo. As caixas devem ser bem vedadas.

Este insetário será guardado e servirá como referência para outras atividades de campo e posteriormente para auxiliar, complementar e servir de base e amostra para futuras aulas teóricas.

EXPOSIÇÃO: Confecção dos painéis e cartazes e exposição dos cartazes

No final das aulas e das atividades de campo e práticas, cabem aos alunos montar painéis, cartazes para serem expostos no mural do colégio, bem como um relatório de todo processo descrito para a realização deste projeto.

AULA TEÓRICA 3

FILME EXIBIDO PARA OS ALUNOS:

Sugestão de filme:

“Melhor Documentário sobre Insetos, Invertebrados, Artrópodes, Aranhas, Formigas, Abelhas e outros” - <https://www.youtube.com/watch?v=gzeh2kE2vlw>

CRONOGRAMA

- 1ª aula - aula teórica
- 2ª aula - montagem dos materiais que serão utilizados na atividade de campo; preparação para atividade de campo.
- 3ª aula - atividade de campo
- 4ª aula - montagem do insetário
- 5ª aula - análise dos insetos
- 6ª aula - confecção dos painéis, cartazes
- 7ª aula - exposição dos cartazes
- 8ª aula - filme e aula teórica para fixação de conteúdo

DESPESAS

PREÇO DOS PRODUTOS USADOS EM ENTOMOLOGIA*		
PRODUTO	CARACTERÍSTICAS	PREÇO
Alfinete Entomológico Micro	Alfinete Entomológico fabricado em aço inox sem estanho e sem cabeça.	R\$ 17,50, cada unidade
Bloco para Alfinetação	Medidas: Comprimento 1: 7,25 cm Comprimento 2: 4,5 cm Comprimento 3: 2,5 cm Largura: 2,5 cm Altura 1: 1,75 cm Altura 2: 2,25 cm Altura3: 3,0 cm Profundidade dos furos: Furo 1: 1,5 cm Furo 2: 2,0 cm Furo 3: 2,5 cm	R\$ 15,00
Rede de Captura	Rede de Captura (Puçá Entomológico), Cabo retrátil, fabricado em alumínio de alta qualidade e grande resistência que resiste a impactos e trações. Característica (Tamanho aproximado): Cabo: 75 cm Diâmetro da Cesta: 38 cm	R\$ 80,00
Pinça Anatômica	Pinça Anatômica Ponta Fina para Uso Geral	R\$ 14,00, cada unidade
Sugador / Aspirador Entomológico	Aspirador de yankauer para sucção	R\$ 106,50
Caixa dos insetos	Caixa de estocagem em MDF	R\$ 48,00
TOTAL		R\$ 281,00

*Preços consultados e baseados no Site "**Link House**", um site especialista em produtos hospitalares e laboratoriais, disponível em: < <http://www.likehouse.com.br/>>, acesso em: 20 de novembro de 2013.

Outras despesas:

- **Cartazes** – cartolina, cola, lápis, tesoura – R\$ 12,00, (mas geralmente a escola possui estes materiais)
- **Garrafa pet (para frasco mortífero)** – material reciclável, geralmente pode-se pedir para que os alunos ou o próprio professor traga de casa.
- **Álcool** – R\$ 4,00
- **Envelopes de papel** – R\$ 0,50 cada, usando-se cerca de 5 = R\$ 2,50.
- **Caixas de papelão e vidros vazios** - material reciclável, geralmente pode-se pedir para que os alunos ou o próprio professor traga de casa.

- **Frasco caça-mosca** - material reciclável, geralmente pode-se pedir para que os alunos ou o próprio professor traga de casa.
- **Bandejas coloridas** – R\$ 8,00
- **Etiquetas** – R\$ 3,00
- **Termômetro comum** – R\$ 9,00

Usando-se os materiais comprados em locais especializados em materiais hospitalares e laboratoriais, o custo será de R\$ 281,00, acrescentando-se ainda os outros valores dos produtos básicos como álcool, frascos entre outros, que geram R\$ 30,00 de custo; teremos um gasto geral de R\$ 310,00.

Este valor é considerado alto quando usado em escola pública, que por sua vez não possui o capital disponível e nem é possível repassar o gasto aos alunos.

Mas é possível substituir tais materiais por outros equivalentes ou tentar adaptar por outros de igual valor e uso, como é citado na tabela abaixo. Além disso, é um incentivo aos alunos para a reciclagem, para uso correto do meio ambiente e ter uma consciência ecológica formada.

PREÇO DOS PRODUTOS SUBSTITUTOS		
PRODUTO	CARACTERÍSTICAS DOS MATERIAIS SUBSTITUÍDOS	CUSTO TOTAL
Alfinete Entomológico Micro	Alfinete Comum.	R\$ 2,00, cada unidade
Bloco para Alfinetação	Pode-se usar um bloco de maneira com furos que simulam o objeto original, geralmente é possível conseguir este material em madeiras.	-
Rede de Captura	<ul style="list-style-type: none"> • cabide de arame ou aro de um coador de café, • cabo de vassoura, • pedaço de filó ou qualquer tecido que se assemelha com uma rede ou tela e uma tira de pano todos materiais recicláveis, geralmente pode-se pedir para que os alunos ou o próprio professor traga de casa.	R\$ 0,00
Pinça Anatômica	Pinça Anatômica Ponta Fina para Uso Geral	R\$ 14,00, cada unidade
Sugador / Aspirador Entomológico	<ul style="list-style-type: none"> • vidro para sugador - • tubo para sugador (espécie de mangueira) 	R\$ 0,00

	todos materiais recicláveis, geralmente pode-se pedir para que os alunos ou o próprio professor traga de casa.	
Caixa dos insetos	Caixa de papelão, de madeira, reciclável em geral	-
TOTAL		R\$ 16,00

Assim, o valor cai para R\$ 16,00 de materiais usados em entomologia, somados aos R\$ 30,00 dos outros materiais básicos, é possível realizar a atividade com R\$ 41,00.

CONCLUSÃO

A Zoologia é uma disciplina que exige muita compreensão e dedicação tanto dos alunos como dos professores, é uma disciplina que possui um constructo teórico, um vocabulário difícil que demanda muito estudo. Somente aulas teóricas não possibilitam uma absorção satisfatória, os alunos precisam ver de perto a anatomia dos insetos e tocá-los, conhecer seus habitats naturais, saber com vivem, do que se alimentam.

O ensino, muitas das vezes, adota metodologias tradicionais, o tornando deficiente, pois há a escola tradicional nos moldes clássicos com ensino de qualidade no mundo. É criticada a letargia e a mediocridade que pode se apossar do Ensino de Zoologia, no tocante a pura transmissão sem articulação de envolvimento do professor, no qual acaba o oferecendo sempre a mesma coisa.

As escolas não possuem materiais que favoreçam o Ensino de Zoologia, devido aos recursos escassos ou falta de materiais específicos para o ensino. Nota-se ausências de metodologias mais diversificadas no ensino; falta de práticas em espaços não-formais para o Ensino Básico.

As aulas práticas são importantes no ensino de zoologia, pois facilitam a compreensão do conteúdo estudado, tornando as aulas mais dinâmicas e proveitosas. Por meio das aulas práticas os alunos conseguem visualizar, comparar, relacionar e construir conceitos, uma vez que, só com a teoria é difícil estabelecer relações entre o conteúdo e o cotidiano.

As atividades práticas promovem a integração entre os conteúdos abordados, possibilitando a intensa participação dos alunos no processo de aprendizagem. Além disso, contribuem não apenas para o conhecimento dos estudantes envolvidos, como também para o intercâmbio entre os alunos, promovendo a difusão do conhecimento e desenvolvendo a criatividade e o espírito de equipe entre os mesmos.

O material produzido pelos alunos pode ser utilizado também em atividades extraclasse, como oficinas para escolas, empréstimos para feiras de conhecimento, dentre outros.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALMEIDA, L.M.; RIBEIRO-COSTA, C.S; MARINONI, L. **Manual de Coleta, Conservação, Montagem e Identificação de Insetos**. Ribeirão Preto: Holos, 1998. 78p.

CRUZ, Aline Helena da Silva. OLIVEIRA, Elaine Ferreira de. FREITAS, Rafael Alves de. **Manual simplificado de coleta de insetos e formação de insetário**. Universidade Federal de Goiás - Ensino a Distância em Biologia. 2009.

FONSECA, Vera Lucia Imperatriz. OLIVEIRA, Maria Augusta Cabral de. **Insetos que Visitam Flores: Como Reconhecê-los e Observá-los**. FAPESP / CAPES - PróCiências IBECC/CNPq 1986. Projeto PróCiências - FAPESP / CAPES. 2000. Disponível em: <<http://www.webbee.org.br/didatico/pg01a.htm>>. Acesso em: 18 de novembro de 2013.

MACEDO, Luciano Pacelli Medeiros de. **Coleta, Montagem e Conservação de Insetos**.

PAVILHÃO DO CONHECIMENTO - CIÊNCIA VIVA. **Exposição: "BICHARADA - Artrópodes e outros invertebrados do nosso cotidiano" - Parte II**. Lisboa.

TEIXEIRA, Lia Cardoso Rocha Saraiva. OLIVEIRA, Ana Mourão. **A Relação Teoria-Prática na Formação do Educador e seu Significado para a Prática Pedagógica do Professor de Biologia**. UFMG.

*Preços dos materiais entomológicos consultados e baseados no Site "**Link House**", um site especialista em produtos hospitalares e laboratoriais, disponível em: <<http://www.likehouse.com.br/>>, acesso em: 20 de novembro de 2013.

* Sugestão de filme retirada do site "**Youtube**" (<https://www.youtube.com/>), como o vídeo: "**Melhor Documentário sobre Insetos, Invertebrados, Artrópodes, Aranhas, Formigas, Abelhas e outros**", disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=gzeh2kE2vlw>>, acesso em: 20 de novembro de 2013.